

УДК 811.133.1'373(71)

*І. Л. Ануфрієва***ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
В КАНАДІ**

У статті розглядаються лексичні особливості французької мови в Канаді, зокрема квебекського її варіанту. Аналізуються історичні передумови його формування, включаючи впливи англійської мови та мов корінних народів. Досліджуються основні лексичні характеристики квебекської французької: архаїзми, діалектизми, неологізми та індіанізми. Особливу увагу приділено специфічній лексиці, пов'язаній із побутом, гастрономією та кліматичними умовами Квебеку. Також розглядаються питання мовної стандартизації та збереження мовної ідентичності. Робиться висновок, що квебекська французька є унікальним мовним феноменом, який, попри зовнішні впливи, зберігає свою самобутність та продовжує розвиватися.

Ключові слова: квебекська французька мова, лексичні особливості, архаїзми, діалектизми, неологізми, індіанізми, канадська французька мова.

Anufrieva Iryna. Lexical features of the french language in Canada.

The article examines the lexical features of the French language in Canada, particularly its Quebec variant. It analyzes the historical background of its formation, including the influence of English and Indigenous languages. The main lexical characteristics of Quebec French – archaisms, dialectisms, neologisms, and indigenous borrowings – are explored in detail. Special attention is given to the specific vocabulary related to everyday life, gastronomy, and the climatic conditions of Quebec. Issues of language standardization and identity preservation are also discussed. The study concludes that Quebec French is a unique linguistic phenomenon that, despite external influences, retains its distinctiveness and continues to evolve.

Keywords: Quebec French, lexical features, archaisms, dialectisms, neologisms, indigenous borrowings, Canadian French.

Французька мова, поширена далеко за межами Франції, має статус державної мови в багатьох країнах світу. Особливий інтерес для лінгвістичного дослідження представляє французька мова Канади, зокрема її квебекський варіант. Історично склалося так, що дві основні

мовні групи населення Канади формують канадці французького та англійського походження, причому основна частина франкомовного населення зосереджена в провінції Квебек – найбільшій провінції на сході країни.

Історичний контекст формування квебекської французької мови починається з 10 серпня 1534 року, коли французький мореплавець, відправлений королем Франсуа I, відкрив затоку річки Сен-Лоран, що поклато початок колонізації Нової Франції. З того часу французька мова в Канаді розвивалася у специфічних умовах, зазнаючи впливу англійської мови та мов корінного населення, що призвело до формування унікального мовного варіанту.

Дослідження квебекського варіанту французької мови ґрунтується на розумінні мовної варіативності як природного процесу розвитку мови в специфічних географічних та соціокультурних умовах. Теоретичною основою дослідження служать праці з соціолінгвістики, діалектології та історичної лінгвістики, які розглядають формування регіональних варіантів мов у контексті історичних та соціальних процесів.

Методологія дослідження базується на описовому та порівняльному методах, що дозволяють виявити та систематизувати лексичні особливості квебекської французької мови у порівнянні зі стандартною французькою мовою Франції.

У сфері побутової лексики квебекська французька демонструє значні відмінності від стандартної французької. Наприклад, для позначення одягу використовуються специфічні терміни: *un chandail* замість *pull* (свєтр), *des mitaines* замість *gants* (рукавички), *des bas* замість *chaussettes* (шкарпетки), *une tuque* замість *bonnet* (шапка). Цікаво відзначити, що деякі слова набувають зовсім інших значень: *la samisole* в Квебеку означає безрукавку, тоді як у Франції це слово позначає гамівну сорочку [1].

Враховуючи суворі кліматичні умови Квебеку, значна частина специфічної лексики пов'язана із зимою та снігом. Наприклад, вираз *il tombe des peaux de lièvres* (дослівно «падає заяча шкура») означає сильний снігопад. Для прибирання снігу використовується термін *une soufieuse* або *une charrue* замість *une déneigeuse* чи *une chasse-neige*.

У сфері побутових предметів також спостерігаються значні відмінності. Замість *un aspirateur* (пилосос) використовується *une balayeuse*, замість *lave-linge* та *sèche-linge* (пральна та сушильна машини) – *laveuse* та *sècheuse*. Специфічною є також лексика, пов'язана з будинком: *un passage* замість *le couloir* (коридор), *le camion* а *vidanges* замість *le camion poubelle* (сміттевоз).

Особливий інтерес представляє гастрономічна лексика Квебеку. Наприклад, *le bar laitier* означає не молочний бар, а кафе-морозиво. *Le blé d'Inde* (дослівно «індійська пшениця») використовується для позначення кукурудзи, що пов'язано з історичною помилкою Христофора Колумба. *La routine* – національна страва Квебеку, що являє собою картоплю фрі з сиром та підливою [2].

У сфері транспорту квебекська французька демонструє значний вплив англійської мови та історичних реалій. Автомобіль називається *char* або *bazou*, водіння позначається дієсловом *chauffer* (від часів парових локомотивів). Специфічними є також терміни: *miroir* замість *rétroviseur* (дзеркало заднього виду), *auto-patrouille* замість *voiture de police* (поліцейська машина).

Квебекська французька характеризується активним словотворенням та появою неологізмів. Особливо помітним є утворення фемінітивів для назв професій (наприклад, *professeure*). Неологізми часто утворюються для позначення специфічних північноамериканських реалій: *épluchette* (свято збирання кукурудзи), *éablière* (кленова діброва) [3].

Значну частину лексичного складу квебекської французької складають архаїзми та діалектизми. Наприклад, слово *mitan* (замість *moitié* або *milieu*) зберегло своє середньовічне значення. Фонетичні архаїзми проявляються у збереженні старої вимови деяких звуків (наприклад, дифтонг *oi* вимовляється як *oe*: *droit* – *droè*).

Вплив індіанських мов найбільше помітний у топонімії (*Québec*, *Ontario*, *Ottawa*). Хоча кількість індіанізмів у загальній лексиці відносно невелика, вони стали невід'ємною частиною квебекської французької мови і використовуються як у розмовній, так і в літературній мові.

Сучасна квебекська французька мова являє собою цілісну систему, хоча й не має чітко визначеної об'єктивної норми. Квебекська рада

французької мови уникає жорсткої стандартизації, щоб зберегти взаємну зрозумілість з іншими франкомовними спільнотами. Водночас існують численні словники та рекомендації, які легітимізують використання квебекізмів, особливо тих, що описують північноамериканські реалії [4].

Проведене дослідження лексичних особливостей французької мови в Канаді дозволяє зробити кілька важливих висновків щодо її розвитку, сучасного стану та перспектив. Насамперед варто відзначити, що квебекський варіант французької мови є унікальним лінгвістичним феноменом, який сформувався під впливом специфічних історичних, географічних та соціокультурних факторів протягом майже п'яти століть.

Аналіз лексичного складу квебекської французької мови виявив значну кількість особливостей, які відрізняють її від стандартної французької мови Франції. Перша група особливостей пов'язана зі збереженням архаїчних форм та діалектизмів, які були привнесені першими французькими поселенцями. Ці мовні елементи збереглися в Квебеку, тоді як у самій Франції вони здебільшого вийшли з ужитку або залишилися лише в окремих діалектах.

Друга важлива особливість полягає в активному словотворенні та появі неологізмів, що відображають специфіку життя в Північній Америці. Особливо помітним є утворення нових термінів для позначення кліматичних явищ, місцевої флори і фауни, а також специфічних культурних та побутових реалій. Важливо відзначити також систематичне утворення фемінітивів для позначення професій, що відображає прогресивні соціальні тенденції квебекського суспільства [5].

Третью характерною рисою є наявність індіанізмів, які збагатили лексичний склад квебекської французької мови. Хоча їх кількість відносно невелика, вони стали невід'ємною частиною мовної системи і активно використовуються як у розмовній, так і в літературній мові.

Особливої уваги заслуговує питання мовної стандартизації. Незважаючи на те, що квебекська французька є цілісною мовною системою, вона не має жорсткої об'єктивної норми. Це пов'язано з прагненням зберегти взаємну зрозумілість з іншими франкомовними спільнотами світу. Водночас існування численних словників та

рекомедацій свідчить про визнання легітимності квебекізмів, особливо тих, що описують специфічні північноамериканські реалії.

Проведене дослідження також виявило цікаву тенденцію до збереження французької ідентичності мови при одночасній адаптації до місцевих умов. Це проявляється, зокрема, у створенні власних термінів замість прямих запозичень з англійської мови, що свідчить про життєздатність та креативний потенціал квебекської французької мови.

У перспективі подальших досліджень важливим видається більш детальне вивчення процесів взаємодії квебекської французької з іншими мовами регіону, особливо з англійською, а також аналіз впливу сучасних технологій та глобалізації на розвиток цього мовного варіанту. Особливу увагу варто приділити дослідженню механізмів збереження мовної самобутності в умовах зростаючої глобальної комунікації.

Таким чином, квебекський варіант французької мови представляє собою унікальний приклад успішної адаптації мови до нових умов існування при збереженні її основних характеристик та культурної ідентичності. Подальше вивчення цього феномену має важливе значення не лише для розуміння процесів мовного розвитку, але й для розробки ефективних стратегій мовної політики в умовах глобалізації.

Список бібліографічних посилань

1. Бажановська, О. В. (2018). Становлення усної мовної норми французької мови на прикладі канадського варіанту. *Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка: Філологічні науки*, 7 (321), с. 6–10.
2. Косович, О. (2020). *Французька мова у просторі франкофонії*. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В.
3. Сойма, Д. Р., Столбецька, С. Б. (2022). Особливості французької мови в Канаді, Бельгії та Швейцарії. У: *Молодь – аграрній науці і виробництву: Ad linguas et culturas per cognitionem (до мов і культур через пізнання)*. Біла Церква: БНАУ, с. 92–93.
4. Gendron, J.-D. (2003). *Phonétique orthophonique à l'usage des Canadiens français*. 2-е вид. Québec: Presses de l'Université Laval.
5. Laur, E. (2002). La qualité, le statut et la perception du français au Québec. *Revue d'aménagement linguistique*, спец. вип. (осінь), с. 147–162.
6. Office de la langue française (1965). *Norme du français parlé et écrit au Québec*. Québec: Ministère des affaires culturelles du Québec.

References

1. Bazhanovska, O. V. (2018). Formation of the oral language norm of the French language on the example of the Canadian variant, *Bulletin of Luhansk T. Shevchenko National University: Philological Sciences*, 7(321), pp. 6–10.
2. Gendron, J.-D. (2003). *Phonétique orthophonique à l'usage des Canadiens français*. 2nd edn. Québec: Presses de l'Université Laval.
3. Kosovych, O. (2020). *French Language in the Space of Francophonie: Monograph*. Ternopil: FOP Osadtsa Yu.V.
4. Laur, E. (2002). La qualité, le statut et la perception du français au Québec, *Revue d'aménagement linguistique*, special issue (autumn), pp. 147–162.
5. Office de la langue française (1965). *Norme du français parlé et écrit au Québec*. Québec: Ministère des affaires culturelles du Québec.
6. Soima, D. R. and Stolbetska, S. B. (2022). Features of the French language in Canada, Belgium and Switzerland. In: *Youth to Agricultural Science and Production: Ad linguas et culturas per cognitionem (to languages and cultures through cognition): Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Higher Education Students*. Bila Tserkva, Ukraine, 19 May 2022. Bila Tserkva: BNAU, pp. 92–93.